

Plan de Infraestructura

El presente material tiene por finalidad compartir las características del desarrollo de la infraestructura tecnológica de MetaDocencia.

Autoría

Irene Vazano*

Melissa Black*

María Nanton*

Laura Ación

Laura Ascenzi

Julián Buede

Sabrina López

Nicolás Palopoli

Ivan Gabriel Poggio

Mariela Rajngewerc

TABLA DE CONTENIDOS

Presentación	4
Sobre el plan de infraestructura	4
Objetivos y logros 2022-2023	4
Desafíos para organizaciones como MetaDocencia	4
Líneas de trabajo	7
Inclusión y respeto a la diversidad	7
Interacción con otros equipos	8
Seguridad	8
Ciencia Abierta	9
Documentación	9
Herramientas en detalle	10
Google Suite	10
Bitwarden	12
GitHub	12
Grammarly	12
ORCID	12
Slack	13
Trello	13
Zenodo	13
Zoho Books	14
Zoom	14
A dónde queremos llegar en 2024	14
Sobre el desarrollo de este documento	16

Presentación

El área de infraestructura de MetaDocencia es un espacio transversal a todas las áreas de la organización y a todas las personas que colaboran en ellas. La intención del área es trabajar colaborativamente para generar una infraestructura informática sólida que posibilite el uso y aprovechamiento de las herramientas necesarias para potenciar el desarrollo de las actividades diarias.

Una infraestructura sólida permite contar con la base sobre la cual se generan ideas creativas y se materializan proyectos. Para esto, creemos importante crear un entorno digital eficiente, accesible y con instrucciones detalladas para crear un espacio en el que las personas se sientan capacitadas para explorar nuevas tecnologías y técnicas, mitigando el impacto de las barreras existentes e impulsándolas para que desarrollen sus habilidades y su confianza en el mundo digital.

Sobre el plan de infraestructura

Este plan de infraestructura apunta a mostrar el desarrollo de trabajo entre 2022 y 2023, con el objetivo de abrir nuestra experiencia a toda la comunidad y siguiendo la filosofía de compartir conocimientos y recursos para fomentar un ambiente transparente, colaborativo y enriquecedor.

La lectura de este documento reviste interés para organizaciones pequeñas o medianas que requieran gestionar flujos de información, comunicación y publicación en un marco colectivo, abierto y colaborativo. Toda la documentación sobre el uso de las herramientas específicas mencionadas en este plan se encuentra publicada con acceso abierto en Zenodo, y es referenciada en este plan.

Objetivos y logros 2022-2023

Desafíos para organizaciones como MetaDocencia

MetaDocencia es el espacio de encuentro para un equipo de integrantes y colaboradores con distintas responsabilidades, habilidades y ámbitos de influencia, distribuidos en ciudades de distintos países y husos horarios.

La necesidad de lograr una comunicación interna fluida, efectiva y persistente en el tiempo nos llevó a adoptar herramientas aptas para el trabajo en espacios

virtuales y en forma tanto sincrónica como asincrónica, como la aplicación de mensajería Slack y varias aplicaciones en la plataforma de Google Workspace como Gmail, Google Calendar y Google Groups.

Para la gestión de la información sobre el seguimiento de proyectos como una dimensión específica de la comunicación entre las personas utilizamos tableros visuales, implementados a través de Trello para todo el equipo.

Como organización cuya misión es construir capacidades científicas y técnicas, la divulgación y la enseñanza son pilares fundamentales de nuestra propuesta. Esto implicó en primer lugar acudir a herramientas estáticas que pudieran comunicar nuestras actividades, como nuestro sitio web (basado en plantillas y servido desde Github, y el uso de plataformas que actuaran como repositorios persistentes de los contenidos generados por MetaDocencia, para lo que elegimos Zenodo. Por otro lado, a nivel enseñanza, la necesidad de contar con circuitos estandarizados para la administración de cursos, inscripciones, certificados y herramientas asociadas nos requirió implementar herramientas como Google Drive, Zoom, y Google Apps Scripts. Son opciones ágiles, robustas y automatizables, con costos relativamente bajos de implementación inicial y uso periódico, y de uso extendido en la comunidad.

La identificación de nuestras necesidades de infraestructura fue un trabajo coordinado en equipo. El avance en las soluciones propuestas requirió un fuerte compromiso colectivo sobre las herramientas y plataformas que estarían a disposición del equipo, que logramos mediante la evaluación de alternativas y la documentación exhaustiva de las plataformas a utilizar (ver sección [“Herramientas en detalle”](#)).

Infraestructura para el registro y certificación en talleres y eventos

Durante el año 2022 realizamos muchas tareas de ajuste de la infraestructura de la organización durante y luego del trabajo de definición de la Gobernanza de MetaDocencia. En el proceso de la construcción de la gobernanza, durante la segunda mitad del año y bajo la coordinación de Melissa Black, establecimos los objetivos de infraestructura necesarios para celebrar las reuniones y talleres virtuales programadas. Ajustamos las automatizaciones de invitación y certificación para la participación en los eventos virtuales que organizamos, con actualización y desarrollo de código en la aplicación Google App Scripts, parte de la suite Google Workspace. Cada automatización fue probada antes de su

adopción final, y el equipo de Infraestructura sigue manteniendo y ajustando el código siempre que identifica puntos a mejorar.

En 2023, pudimos asegurarnos de que cualquier persona inscrita a un taller o evento de MetaDocencia reciba correos confirmando su inscripción o pre-inscripción y recordatorios, junto con invitaciones a eventos en Google Calendar. Los certificados son generados en formato PDF y enviados también a partir de un script. Como mecanismo de soporte de esos procesos generamos una estructura de carpetas donde almacenamos de modo organizado todos los materiales.

Documentación y gestión de proyectos

Durante el principio del año 2023 comenzamos con las tareas de documentación, que a lo largo del año tomarían un rol prioritario, para apoyar el uso de las herramientas informáticas de uso cotidiano con autonomía e independientemente de los conocimientos previos. Empezamos a documentar las automatizaciones desarrolladas durante el año 2022 y la creación de las primeras guías de herramientas de uso común como Zoom y Google Calendar. Paralelamente, establecimos como objetivo la revisión y limpieza de directorios del Google Drive de MetaDocencia para facilitar el acceso a materiales e información relevante, incluyendo la organización en unidades compartidas para facilitar el acceso y administración compartidos. Entre marzo y abril de 2023 comenzamos a usar, a modo de prueba, un tablero para el área de infraestructura de la herramienta Trello.

En ese periodo, el equipo probó una serie de herramientas de gestión administrativa con distintas iteraciones y devoluciones del equipo de coordinación de MetaDocencia. Junto a la adopción de Trello como sistema de gestión de proyectos, seleccionamos Zoho Books para el manejo del registro contable interno y la elaboración de presupuesto de la organización. A mediados de 2023 el equipo completo empezó a usar ambos sistemas con muy buena aceptación y resultados positivos en nuestra productividad.

Durante el mes de junio, en un movimiento de roles en la organización, iniciamos la transición de la coordinación de Infraestructura y con ella, un relevamiento de pendientes y prioridades del área para trabajar durante la segunda mitad del año. Entre estas tareas se destacan: finalizar la documentación de herramientas y procesos del área, crear listas de

comunicación para los integrantes de los distintos grupos de trabajo usando Google Groups, definir criterios de uso de las herramientas de la organización, realizar cambios en la web de MetaDocencia y apoyar el proceso de incorporación de nuevas personas a MetaDocencia.

Sitio web de MetaDocencia

El sitio web de MetaDocencia es el principal repositorio de información actualizada e histórica sobre el proyecto. El equipo de Comunicación es responsable por la concepción, redacción y diseño de los contenidos. El equipo de Infraestructura, a su vez, aporta los ajustes necesarios al código fuente, que hoy se encuentra disponible de modo abierto en la plataforma de control de versiones GitHub.

Entre 2022 y 2023 hicimos varios cambios en el diseño del sitio para destacar las actividades de MetaDocencia. La página inicial pasó a mostrar nuestra misión y visión, e invitaciones a acceder a las publicaciones de nuestro blog o a registrarse en talleres y eventos.

Creamos páginas especiales para proyectos como el [Panal de Comunidades Amigas](#), y desarrollamos versiones de la mayoría de las páginas en inglés, teniendo en cuenta nuestra creciente interacción con comunidades internacionales.

Las personas expertas en accesibilidad que son parte del equipo de MetaDocencia revisan las páginas y contenidos disponibles en el sitio web, para que sigan las recomendaciones más actuales. Tenemos en cuenta que aún hay mucho por mejorar, que la revisión debe ser permanente y que cada nuevo cambio debe desarrollarse buscando maximizar el acceso a los nuevos contenidos.

Líneas de trabajo

Inclusión y respeto a la diversidad

Para el desarrollo y evaluación de las decisiones de infraestructura en MetaDocencia reconocemos y consideramos los distintos niveles de familiaridad tecnológica de las personas que integran nuestro equipo, así como el de aquellas que participan en nuestros talleres y consumen nuestro contenido. Es importante que nuestras opciones tecnológicas tengan sentido para todas las

personas que las usarán y comprometernos a ofrecer opciones intuitivas y accesibles alineadas con las experiencias y habilidades de nuestra audiencia. Habiendo comenzado como una organización con fuerte impronta tecnológica y con un vínculo internacional fuerte, este es un aprendizaje que hemos podido hacer gracias a tener financiamiento de sostenibilidad por varios años y contar con un equipo y colaboraciones multidisciplinarias. En lugar de adherir irreflexivamente a un estándar exógeno, hemos estado prestando atención a las necesidades de nuestra región y concluido que es vital poner a la tecnología al servicio de las personas y no a la inversa.

Fomentamos un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo, donde se valoran y respetan las diversas trayectorias y niveles de experiencia de cada miembro. Creemos en compartir el conocimiento de manera abierta, transparente y de forma simple, sin restringir el acceso a ningún tipo de contenido o conocimiento técnico. Todas las personas que integramos MetaDocencia somos alentadas a compartir nuestros saberes, experiencias y devoluciones de las herramientas que usamos.

Como en todas las áreas de MetaDocencia, las revisiones de accesibilidad son permanentes y sistemáticas gracias a la sinergia con las personas de nuestro equipo que son expertas en ese tema. El objetivo es seguir mejorando en el camino de ser accesibles, considerando todas las capacidades e interseccionalidades posibles.

Interacción con otros equipos

La interacción del área de infraestructura con otros equipos es fundamental para el funcionamiento efectivo y armonioso de MetaDocencia. Se basa en la colaboración y en el entendimiento profundo de las necesidades y objetivos de cada equipo para integrar la infraestructura tecnológica de manera efectiva en todos los aspectos de nuestra organización, facilitando un entorno de trabajo y aprendizaje eficiente, centrado en las personas.

Seguridad

En este mundo donde la información cada vez más se almacena y comparte por vía digital, hay que hacer uso e intercambio de datos con responsabilidad.

Estableciendo prácticas seguras y eligiendo las herramientas tecnológicas, las organizaciones pueden ejercer un control responsable sobre su propia

información, garantizando la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Desde el área de infraestructura nos proponemos ejercer la soberanía de realizar una formación permanente, elegir las herramientas y evaluar continuamente los procesos que sirven a nuestro contexto latinoamericano para tener control y responsabilidad sobre nuestros datos, los datos de nuestra audiencia y los que comparte nuestra comunidad. Sin embargo, reconocemos la limitación que implica usar herramientas de Google, una empresa que lleva a cabo extractivismo de datos, para nuestro quehacer cotidiano. No fue una decisión fácil, sin embargo, dada nuestra envergadura es un compromiso pragmático que nos permite funcionar y llevar a cabo nuestra misión.

Ciencia Abierta

En nuestro compromiso con la Ciencia Abierta, desde el área de infraestructura nos comprometemos a trabajar para la adecuación de nuestras soluciones acorde a los principios FAIR (en español, encontrable, accesible, interoperable y reutilizable) y CARE (en español, beneficio colectivo, autoridad para controlar, responsabilidad y ética) para promover la colaboración y la innovación. En el marco de nuestro plan 2022-2023 publicamos la documentación generada por el equipo de infraestructura en la plataforma Zenodo.

Documentación

La documentación de nuestros procesos y herramientas cumple un rol fundamental para el desarrollo del trabajo interno en MetaDocencia y para la difusión del conocimiento en nuestra comunidad. Nos proponemos la construcción de una base de conocimiento clara y precisa para facilitar el trabajo cotidiano, sentando las bases para futuros desarrollos y mejoras en nuestra infraestructura tecnológica.

La producción de la misma tiene un enfoque colaborativo e inclusivo. Intentamos redactarla de forma clara y concisa, usando un lenguaje accesible e inclusivo (por ejemplo, neutro en cuanto al género y acorde a nuestra [Guía de Comunicación](#)). Involucramos a todo el equipo en el proceso, con iteraciones constantes. Esto ayuda a conseguir un resultado relevante, preciso y comprensible para todas las personas, independientemente de su nivel de experiencia. Consideramos nuestra documentación como un "ecosistema vivo"

en constante evolución para adaptarse a las necesidades del equipo y de la comunidad. Cada integrante del equipo contribuye a mantener y enriquecer la documentación desde diversas experiencias y perspectivas.

Al presente, organizamos nuestra documentación a partir de listas de herramientas con diferentes niveles de detalle. Construimos guías introductorias que proporcionan una visión general y direccionan a documentos específicos que cubren procesos particulares. Se almacena de forma segura en un sistema ordenado en Google Drive y a su vez utilizamos herramientas como Zenodo para almacenar documentación para su difusión.

A partir de la segunda mitad del año 2023, la documentación desempeña un papel muy importante en el área. Se comenzó a pensar su estructura integral para documentar, apoyar y potenciar los procesos internos de MetaDocencia, y en la última parte del año se realizó una revisión y reorganización a gran escala para acompañar el proceso de alta de nuevos integrantes. Fuimos creando y mejorando materiales para ayudar a las personas a familiarizarse con nuestra infraestructura, cultura organizacional y procesos internos, con la intención de favorecer la integración y permitir la colaboración desde el principio.

Herramientas en detalle

Esta sección contiene una breve descripción de las aplicaciones y plataformas implementadas por el área de infraestructura y el objetivo específico para el que son usadas por MetaDocencia y links a la documentación que usamos para cada una.

Google Suite

Google Workspace

[Servicio de Google](#) que provee distintos recursos para empresas. En particular, otorga cuentas con un dominio personalizado, junto con mayor espacio de almacenamiento en Google Drive y Gmail. MetaDocencia dispone de este servicio como proyecto esponsorado fiscalmente por Code for Science and Society (CS&S). Utilizamos cuentas corporativas, como info@metadocencia.org; cuentas profesionales para cada persona del equipo interno, como juana.perez@metadocencia.org; y listas de distribución cuyos mensajes son

recibidos por todas las personas que integran el grupo de trabajo, como administracion@metadocencia.org.

Gmail

Utilizamos cuentas de [Gmail](#) asociadas a nuestro dominio para mantener comunicaciones entre integrantes de nuestro equipo, colaboradores externos, e integrantes de organizaciones con las que trabajamos. Homogeneizamos el uso de Gmail de cada integrante de MetaDocencia mediante establecer firmas estructuradas, generar correos modelo para distintas necesidades que pueden tener nuestros equipos, y reglamentamos aspectos como los mensajes automáticos que dejamos en caso de licencias.

Google Drive

[Servicio](#) que permite almacenar datos online y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. MetaDocencia lo usa para guardar todo tipo de materiales en unidades compartidas con carpetas específicas para distintas áreas. Los datos almacenados en cada carpeta son compartidos con todas las personas que tengan acceso a las mismas y cualquier modificación que se realice es visible para ellas en tiempo real. Este servicio facilita la creación de documentos de tipo Google Docs, Google Spreadsheets y Google Presentations que son utilizados de manera transversal por todos los equipos de MetaDocencia para trabajar de manera sincrónica y asíncrona.

Google Calendar

[Herramienta](#) de la suite Google que utilizamos para agendar eventos. En las cuentas personales las personas reflejan su disponibilidad para reuniones. En cuentas corporativas, se encuentran configurados eventos del equipo completo, días festivos y cursos.

Consulta [nuestra publicación en Zenodo](#) para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

Google Apps Script

[Extensión de Google](#) para automatizar tareas en lenguaje de scripting basado en JavaScript 1.6 ejecutado en Google Cloud. Utilizado principalmente para procesar automáticamente la inscripción y certificación de nuestros cursos.

Consulta [nuestra publicación en Zenodo](#) para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

Bitwarden

[Bitwarden](#) es una herramienta para el resguardo de las credenciales de acceso a otras herramientas. Sólo usan Bitwarden las personas de MetaDocencia que necesitan acceso directo a más de 2 herramientas con credenciales comunes. Para que otras personas del equipo puedan usar credenciales sin tener acceso a la herramienta, las mismas se comparten mediante un “Send” que es la funcionalidad de Bitwarden para compartir información de forma segura.

Consulta [nuestra publicación en Zenodo](#) para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

GitHub

[Github](#) es una plataforma en línea que se usa para almacenar código fuente y documentación bajo control de versiones. Es la herramienta usada por MetaDocencia para planificar y realizar seguimiento de infraestructura de nuestro sitio web de forma colaborativa utilizando el sistema de control de versiones Git. En ella, el código de nuestro sitio es almacenado casi en su totalidad de forma pública.

Grammarly

Todas las personas que forman parte del equipo de MetaDocencia tienen acceso a la versión premium de [Grammarly](#) a través de su email con dominio “@metadocencia.org”. La recomendación es hacer uso de esta herramienta para verificar que toda la documentación y los mensajes que sean redactados en inglés tengan coherencia gramatical y no presenten errores, entendiendo que hay que prestar atención a las correcciones que sugiere y aceptarlas con criterio.

Consulta [nuestra publicación en Zenodo](#) para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

ORCID

[ORCID](#) (del acrónimo *Open Researcher and Contributor ID*, en español Identificador Abierto de Investigador y Colaborador), proporciona un identificador digital persistente (el ORCID ID) que distingue a una persona de

otras. En el sitio web de ORCID y a través de ese identificador se puede acceder a un registro de las actividades profesionales de cada persona, construido automáticamente y con posibilidad de edición manual.

Consulta [nuestra publicación en Zenodo](#) para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

Slack

[Slack](#) es el principal servicio de mensajería para comunicarnos en MetaDocencia. Las conversaciones en Slack se dan a través de canales comunitarios y mensajes privados. Contamos con canales abiertos que están disponibles para cualquier persona de la comunidad que se una a nuestro Espacio de Trabajo. Además, tenemos canales cerrados para que el equipo de MetaDocencia aborde cuestiones operativas.

Para más información, publicamos la [Guía para la participación en Slack de MetaDocencia](#).

Consulta [nuestra publicación en Zenodo](#) para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

Trello

[Trello](#) es una herramienta visual para la gestión de proyectos mediante tableros y listas de tareas. En MetaDocencia usamos distintos tableros para cada equipo de trabajo. Cada persona que necesita realizar un pedido de una tarea que tenga una duración estimada de más de 2 minutos para un área específica de MetaDocencia, crea una tarjeta nueva en el lista del área correspondiente dentro del tablero general de Pedidos. El uso de Trello requiere navegar por su interfaz gráfica; en MetaDocencia confiamos en el trabajo en equipo para disminuir los inconvenientes de accesibilidad.

Consulta [nuestra publicación en Zenodo](#) para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

Zenodo

[Zenodo](#) es el repositorio multidisciplinar de código abierto donde se cargan las producciones literarias de MetaDocencia. Construido por y para investigadores, tiene el fin de fomentar la Ciencia Abierta permitiendo la carga de artículos de

investigación, datos, software, informes y otros elementos digitales. Cada carga produce un identificador de objeto digital (DOI) persistente, lo que facilita que los elementos se puedan citar sin ambigüedades y en forma permanente.

Consulta [nuestra publicación en Zenodo](#) para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

Zoho Books

[Zoho Books](#) es una herramienta de contabilidad diseñada para pequeñas empresas, como parte de la suite de gestión financiera y administrativa de Zoho. El área de administración de MetaDocencia usa Zoho Books para registrar pagos internamente y para gestionar presupuestos en cada ejercicio contable

Zoom

[Zoom](#) es el principal servicio de videollamadas que usamos y enseñamos en MetaDocencia. Como proyecto esponsorado por Code for Science and Society (CS&S), MetaDocencia dispone de acceso a una cuenta profesional con algunos servicios adicionales incluidos, como la posibilidad de usar canales de audio paralelos para traducción simultánea.

Consulta nuestra publicación en Zenodo para aprender sobre cómo utilizamos esta herramienta en MetaDocencia.

A dónde queremos llegar en 2024

Este plan de infraestructura intenta realizar un recorrido por la experiencia del área hasta hoy y establecer un nuevo punto de partida durante el próximo año en MetaDocencia. Las actividades desarrolladas durante el año 2023 se enfocaron en gran parte para preparar la infraestructura que nos permitirá encaminarnos a los proyectos que nos esperan durante 2024.

Seguiremos trabajando como hasta ahora para facilitar el trabajo del equipo, intentando liberar tiempo valioso de sus horas laborales. Para esto, nos enfocamos en implementar procesos y automatizaciones que reduzcan el trabajo manual y repetitivo. Además, continuaremos compartiendo activamente nuestros aprendizajes a través de tutoriales, consejos prácticos y guías, siempre considerando las realidades y necesidades específicas de nuestro equipo.

Como siguiente etapa en nuestro desarrollo documental de las herramientas y procesos que construimos a lo largo de estos años, comenzaremos a trabajar para que estos contenidos puedan ser compartidos de forma abierta, para que el conocimiento esté al alcance de todos. Estaremos analizando tecnologías y sistemas avanzados de gestión del conocimiento para mejorar el acceso a nuestra documentación, intentando que sea más accesible, interactiva y fácil de usar para todos.

Al mismo tiempo, nos esforzaremos por mantener un protocolo de almacenamiento de datos seguro y efectivo, garantizando la confidencialidad y la integridad de la información. A través de estas iniciativas, aspiramos a fortalecer nuestra infraestructura tecnológica y enriquecer la experiencia de todos los actores que interactúan con nuestra organización y sus recursos, promoviendo así un entorno colaborativo, innovador y sostenible.

Con nuestra reciente implementación de Slack en su versión Pro, se nos presentan muchas posibilidades de mejoras e integraciones que estaremos orientando a mejorar la calidad de nuestros procesos y la comunicación del equipo y de la comunidad extendida de MetaDocencia. Potenciaremos su uso integrado a la herramienta Trello que nos permitirá también explorar nuevas posibilidades.

Trabajaremos en un rediseño integral de nuestro sitio web, en colaboración con el equipo de Comunicación, para mejorarla desde dos dimensiones. En primer lugar, buscamos fomentar una experiencia de interacción y edición del portal web que sea fácil y accesible a partir de una interfaz de usuario amigable que reduzca la barrera tecnológica y simplifique la curva de aprendizaje, permitiéndonos centrar la atención en el contenido y las ideas, en lugar de lidiar con complejidades técnicas. En segundo lugar, esperamos transformar la experiencia de nuestros usuarios. Buscaremos diseñar una plataforma que sea atractiva, relevante, intuitiva y fácil de navegar, garantizando que los visitantes encuentren rápidamente la información que están buscando. Esta revisión estará a cargo de los equipos de Comunicación e Infraestructura, teniendo en cuenta las necesidades de todo el equipo de MetaDocencia, el plan estratégico del proyecto, opiniones del equipo y de especialistas. En 2023 comenzamos a prepararnos para esta transición a través de los servicios de consultoría para rediseño web provisto por el programa de capacitaciones de la Chan Zuckerberg Initiative (uno de nuestros auspiciantes).

En el marco de nuestras colaboraciones internacionales con otras organizaciones que ofrecen cursos de corta duración, implementaremos Open Badges (certificación digital abierta) para certificar nuestros talleres, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de nuestros participantes.

También continuaremos enfocándonos en el aprendizaje permanente y en la mejora continua; por tanto, dedicaremos tiempo a capacitarnos en los temas relevantes para el área.

Hacia fines de 2024 actualizaremos este plan con las lecciones aprendidas durante ese año y con los planes del área para 2025.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, Melissa Black, María Nanton, Laura Ación, Laura Ascenzi, Julián Buede, Sabrina López, Nicolás Palopoli, Ivan Gabriel Poggio, Mariela Rajngewerc. (2024). "Plan de infraestructura". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10500908>